

**ЧЕЛОВЕК И КУЛЬТУРА В РЕЖИМЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ «МЕГИ»:
ОБРЕТЕНИЕ НОВЫХ И ЗАБВЕНИЕ СТАРЫХ СМЫСЛОВ**

© 2025. Д. Е. Муза

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

В статье предпринята попытка методологической ревизии логики экзистирования человека и бытия культуры в контексте их погружения в формат Мегамшины (Меги) в её нейросетевом / цифровом исполнении. При этом фокусом рассмотрения является сфера смыслов или «универсального модуса культурной жизни». Показано, что такой переход от прежних оснований смыслопорождения (религиозных, национальных, идеологических, этико-эстетических) оборачивается замыканием траекторий культурной динамики, равно как и антропдинамики на феномен «пустоты». Подобный сдвиг обусловлен потерей человекообразных критериев жизни (У. Эко). Отсюда – кажимость (Ж. Бодрийяр), а то и бес-смысленность происходящего (Б. Хюбнер). Итог всей этой эпопеи – ничто иное, как утешительный «киндер-сюрприз» (С. Жижек) или сгущенный новый смысл присутствия человека в поле сверх-интеллектуальной, цифровой и гипер-потребительской культуры.

Ключевые слова: человек, культура, техно-вера, проект новой Мегамшины (Меги), обесмысливание старых смыслов и конденсация новых, «киндер-сюрприз», «пустота».

В свое время писатель Г.К. Честертон писал: «Наша вера не ввергает нас в темницу иллюзий или рока. Мы верим не только в немислимое небо, но и в немислимую землю» [13, с. 251]. Эта сентенция, конечно, посвящена христианской вере, сегодня заметно потесненной рядом других «вер» (точнее – суеверий). Одна из них, это «слепая вера» в научно-технический прогресс, а значит и оценка его результатов.

Сегодня – нейросетевых / цифровых и прочих гипостазированных «сущностей», похоже, ввергающих «прогрессивную» часть человечества в «темницу иллюзий или рока». Поэтому фокусом рассмотрения этой предметной области является сфера смыслов или «универсальный модус культурной жизни» (М.К. Мамардашвили, А.М. Пятигорский [7, с. 134]).

Между тем эта *техно-вера* должна быть переосмыслена, переоценена, а то и отброшена как вид человеческого заблуждения. На это обстоятельство обращали внимание различные авторы, в т. ч. те, кто еще недавно был ее жрецом. Так, известный ученый и мыслитель Василий Васильевич Налимов указывал: «Долгое время считалось, что научно-технический прогресс – это несомненное благо. Но теперь настала пора усомниться в этом. И сомнения в благости научно-технического прогресса стали нарастать по мере дальнейшего развития этого прогресса. Научно-технический прогресс – это нескончаемое покорение природы, отчуждение от нее, подчинение ее все возрастающим нуждам человека». А далее следует ряд ключевых вопросов: «Но можно ли что-либо живое без конца покорять и подчинять? Не погибнет ли всякое живое от непомерного насилия?» [10, с. 7]. Отвечая на поставленные вопросы, ученый и мыслитель переформулировал в новые, говорящие о реальных угрозах:

1) экспоненциальный рост народонаселения, – но всегда ли это благо и может ли это продолжаться нескончаемо?

2) развитие жизненного комфорта, – но не может он стать губительным для человека который был создан самой природой для непрерывного, повседневного преодоления жизненной суровости?

3) научное познание мира, – но не иллюзорно ли оно и не заводит ли оно в тупик духовную жизнь человека?

4) напряженность жизни – мы не сможем представить себе жизнь вне напряженного делания, но стремление к напряженности – это вряд ли исконное свойство человека; скорее всего, здесь мы имеем дело с некоторой особенностью нашей психики, порожденной западной культурой, – Восток склонен в большей степени к созерцательному восприятию мира, сейчас он частично переключается на западный стиль жизни...» [10].

Однако параллельно с ним, разрабатывая концепцию динамики науки, академик В.С. Степин, дал такое (дискретное) понимание развития западной и не-западных цивилизаций. В редакции А.С. Запесоцкого это выглядит так: «В системе доминирующих жизненных смыслов техногенной цивилизации особое место занимает также ценность инноваций и прогресса, чего тоже нет в традиционных обществах, где инновации подвергались ограничению традицией. Ценность инноваций и прогресса в свою очередь предполагает новые смыслы категорий развития и времени как фундаментальных универсалий культуры. В традиционных культурах доминантной ценностью было представление о циклическом развитии и циклическом времени, где прошлое имеет приоритет перед будущим. Как отмечает в связи с этим Вячеслав Семенович, считалось, что герои и мудрецы прошлого оставили заповеди, учения, образцы поступков, которые определяют традицию и на которых следует учиться. В культуре же техногенных обществ время понимается как направленное от прошлого к будущему. Развитие ассоциируется с прогрессом, и ценность прошлого уступает место ценности будущего: «золотой век» не в прошлом, он в будущем» [4, с. 46].

Хотя бы этот абрис проблемы вынуждает нас прибегнуть к рефлексии (цель статьи) осуществляемого перехода или полного и окончательного погружения, а возможно, и растворения в Мегамашине. Таковая, как мы помним из выкладок Льюис Мамфорда, есть не что иное как «незримая машина», простирающаяся на сферы политики, хозяйства, военного дела, бюрократии и самое религии и культуры [8, с. 249–252]. При этом в истории существует трансмиссия этой формы социокультурного бытия – «от культуры к культуре» [8, с. 253].

Сегодня же научно-технический прогресс, объективировавшийся в новейшую Мегамашину или «Мегу»¹, охватывает практически всю совокупность бытийных сюжетов, срастающихся революционным путем – естественных и искусственных – гибридных формообразований.

Тем не менее, заявленная тема нуждается в таком методологическом векторе разработки, который бы улавливал в предмете смысловые обертоны, которые все чаще сопровождают (и порождают) культурную динамику, а значит новые энтелехии человеческой экзистенции.

Не так давно заявленную проблему в общем виде обрисовал Л.В. Скворцов, причем, анализируя природу актуальных цивилизационных вопросов и контекстов. Здесь он недвусмысленно заявил, что сегодня информационная культура, обладая рядом символов, прямо воздействует на общество и человека в трех взаимоувязанных направлениях:

1) через действие механизмов информационных полей на характер массового поведения людей;

¹ Не путать с торгово-развлекательными центрами «Мега»! В гуманитарный дискурс этот неологизм ввел немецкий философ Б. Хюбнер, о позиции которого будет сказано ниже.

2) через артикуляцию и структурирование формы человеческого поведения в условиях информационного общества;

3) посредством поиска новой формулы «духовной истины» в рамках определения вектора «стратегии цивилизационного прогресса» [11, с. 154].

При этом вызывает удивление сделанный им некритичный вывод: «Информационная культура в трех своих ипостасях является фактором *адекватного* формирования личности, соответствующей требованиям цивилизационного прогресса суверенных государственных образований, взаимодействующих на основе принципов международного права и универсальной нравственности» [там же] (курсив мой – Д.М.).

Но для того, чтобы понять, какова на самом деле эта адекватность формирования личности, не говоря уже о международно-правовом и нравственно-универсальном контекстах, следует обратиться к иной позиции.

Вполне оппонировавшую этот посыл версию развития исследуемого процесса предложил немецкий философ Бенно Хюбнер. У него мы находим следующее: «по мере того как мы озадачиваем Мега всё новыми потребностями или Мега внушает нам всё новые потребности, мы заботимся о её перманентном росте и одновременно о том, чтобы у нас не заканчивалась работа, которая, с другой стороны, находится под угрозой растущей автоматизации и роботизации самой Меги» [12, с. 211].

Тем самым «мы оказываемся в каком-то заколдованном круге: чем больше Мега разрушает человека, тем больше становится свободного времени, которое в виде скуки требует средств времяпрепровождения, но их производство и потребление вновь увеличивает общее рабочее время и уменьшает свободное время, а вместе с тем – естественно? – и потребность в средствах времяпрепровождения» [12].

Данное наблюдение без всякого пафоса индуцирует процедуру «разрыва идентичности», *обес-смысливая* человеческое присутствие в техноморфном бытии: «Вопрос, поставленный здесь при условии, что жизнь не имеет СМЫСЛА, гласит: есть ли связь между ускорениями при осуществлении цели и при бегстве Я от скуки?» [12, с. 317].

Как видим, ситуация во-многом, если не во всем патовая, поскольку усилия Меги по адекватному формированию личности оказываются напрасными.

В этом плане полезно вспомнить о том, какой важный критерий ввел известный представитель *medievalism studies* и писатель Умберто Эко. Он, собственно, касается гуманитарного фокуса культуры: «Будучи человеческими существами, мы схватываем только те *целостности*, которые имеют смысл для нас как человеческих существ. О великом множестве иных *целостностей* нам знать ничего не дано» [15, с. 483] (курсив – У.Э.).

Конечно, указанное суждение имеет свое основание в разработанной им самим оригинальной семиотической теории, позволяющей четко фиксировать «миры смыслов» или коды культуры. Эта процедура была им выполнена на примере достижений различных областей деятельности: архитектуры, живописи, музыки, киноискусства, рекламы и карточных игр [15, с. 143-329]. Такая позиция вообще «выбивает почву из-под ног» у представителей новой религии «нейросетей» [Google и Uber] и их быстро растущих числом (но не умением) адептов².

² Собственно, создатель этой религии – инженер и мультимиллиардер Энтони Левандовски, как и в большинстве своём жители Силиконовой долины верят в возможность генерирования *технологической сингулярности* – того момента в недалеком будущем, когда технический прогресс станет настолько быстрым и сложным, что окажется просто недоступным для понимания и адаптации к нему человека [2].

Вообще же по поводу неадекватности претензий современных «цифровых дикарей» (как всегда) любопытно высказался Жан Бодрийяр. В частности он писал: «Говорят, что дикарское мышление всё субъективировало безотносительно к объективности мира. Но это именно мы, прикрывших алиби объективности разума, всё субъективируем, всё психологизируем, повсюду насаждаем оккультную субъективность» [1, с. 239].

Отсюда, между прочим, игры с нейросетью и ИИ вообще, которые более и более походят на «фатальные стратегии», а не на безобидную – в общем и целом – модель игры, предложенную Й. Хейзингой. Проще говоря, такая вожденная иллюзия полной свободы постепенно замещает саму суть закона игры.

Спрашивается: почему?

Ответ тут предельно прост: «Каждый побеждает благодаря *кажмости*, отсылает другому *кажмость своей силы*». В знаменателе такой игры – «пустота» [1, с. 253] (курсив мой – Д.М.).

Патовость такой ситуации, между прочим, была предвосхищена Жилем Липовецки, который попытался вывести формулу наступившей «эры пустоты». Сам по себе – в его концепции – любопытен генезис этой пустоты. Так, французский философ утверждает: «*Постмодернистская культура* представляет собой своего рода надстройку общества, исходящую из единообразной и дирижистской организации, которая *перетасовывает современные ценности, восхваляет прошлое и традиции, возвращает ценность местного колорита и простой жизни, перечеркивает преимущественное значение централизирующего начала, размывает критерии истины и искусства, узаконивает самоопределение личности в соответствии с ценностями персонализированного общества...*» [6, с. 25] (курсив – Ж.Л.). При этом важным видится и другое: «Именно это забвение кумиров, внедрение технических новшеств, улучшающих некогда колоссальные достижения мастеров, характеризует нарциссизм, а не мнимое предпочтительное положение индивида, целиком оторванного от социальной среды и спрятавшегося в своей солипсической раковине» [6, с. 28].

Таким образом, сегодня, хочется кому-то это признавать или нет, *идентичность человека окончательно закреплена «всевластием» ИИ и Цифры, намеренно лишая человека ее привычных фигур, воздвигая нарциссизм в норму норм*. Иначе говоря, суть описываемого перехода в том, чтобы *придать человеку инбытийную сигнатуру смыслов*.

И как тут не вспомнить довод Владимира Александровича Кутырева о том, что «постмодерн – эпоха симуляции Бытия», а «трансмодерн – эпоха Инобытия». А именно: «Да (будет) проклято оно, это (ин)новационное общество, в котором брачный союз и рождение новых (будто бы) людей регистрирует и благословляет «робот-священник» (Япония)» [5, с. 257].

В конце концов, приведу последний аргумент (*ultima ratio*) относительно рассматриваемой трансформации человека и культуры. Его находим у Славоя Жижека. Словенский философ и культуролог справедливо заметил: «Можно предположить, что греческая ваза и «*Киндер-сюрприз*» знаменуют два момента в истории Вещи на Западе – сакральная Вещь на заре этой истории и нелепый товар в её финале» [3, с. 260] (курсив – С. Ж.).

И далее следует самое любопытное: «*Киндер-сюрприз*» – это и есть наша ваза сегодня... Возможно, тогда окончательный собирательный образ всей «истории Запада» будет таким: древние греки преподносят богам в вазе... пластмассовую игрушку «*Киндер-сюрприз*» [3]. – *È finita la commedia!*

Подытоживая, можно справедливо заметить, что Мега как техно-бизнес-потребительско-нарциссическое пространство генерирует не просто новую породу существ под маркером «пост-», оно конденсирует разные проявления техно-культуры, и, в свою очередь, влияет на ее дальнейшую судьбу.

Что же, спрашивается, можно сделать в сложившейся ситуации?

Конечно, необходим общественный контроль научно-технических инноваций. Наметившаяся гипертрофия культуры в сторону инструментализации и расчеловечивания может быть исправлена за счет всестороннего информирования общества о последствиях такой трансформации [14, с. 229], плюс, реализации «гуманитарной экспертизы» [9, с. 229], или оценки нечеловекообразного по своей сути проекта Меги. Проще: умаление нелепой и разрушительной техно-веры во всеислие такового.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бодрийяр Ж. Фатальные стратегии / Ж. Бодрийяр. – М.: РИПОЛ классик, 2017. – 288 с.
2. Бывший инженер Google и Uber основал религию поклонения искусственному интеллекту. – URL: <https://tproger.ru/news/anthony-levandowski-ai-church> (дата обращения: 17.11.2024 г.).
3. Жижек С. Кукла и карлик: христианство между ересью и бунтом / С. Жижек. – М.: Издательство «Европа», 2009. – 336 с.
4. Запесоцкий А.С. Теория культуры академика В. С. Степина: лекции, прочитанные студентам СПбГУП в мае–сентябре 2010 года. – СПб.: СПбГУП, 2010. – 112 с.
5. Кутырев В.А. Чело-век технологий, цивилизация фальшизма / В.А. Кутырев. – СПб.: Алетейя, 2022. – 288 с.
6. Липовецки Ж. Эра пустоты. Эссе о современном индивидуализме / Ж. Липовецки. – СПб.: «Владимир Даль», 2001. – 332 с.
7. Мамардашвили М.К. Символ и сознание / М.К. Мамардашвили, А.М. Пятигорский. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. – 320 с.
8. Мамфорд Л. Миф машины. Техника и развитие человечества / Л. Мамфорд. – М.: Логос, 2001. – 408 с.
9. Муза Д.Е. Логика цифровизации: к модальности человеко-технологического присутствия-и-забвения / Д.Е. Муза // Вестник ДонНУ. Серия Б. Гуманитарные науки. – 2024. – № 2. – С. 34–38.
10. Налимов В.В. Требование к изменению образа науки // Проблема знания в истории науки и культуры. – СПб.: Алетейя; Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской Академии наук, 2001. – С. 6–26.
11. Скворцов Л.В. Цивилизационные размышления: концепции и категории постцивилизационной эволюции / Л.В. Скворцов. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 384 с.
12. Хьюбнер Б. Смысл и бес-СМЫСЛЕННОЕ время: метафизические расчеты, просчеты и сведение счетов / Б. Хьюбнер. – Мн.: Экономпресс, 2006. – 384 с.
13. Честертон Г.К. Вечный человек / Г.К. Честертон. – М.: Политиздат, 1991. – 544 с.
14. Шаповалов В.Ф. Философия науки и техники. О смысле науки и техники и о глобальных угрозах научно-технической эпохи: Учебное пособие / В.Ф. Шаповалов. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 320 с.
15. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / У. Эко. – СПб.: «Симпозиум», 2004. – 544 с.

Поступила в редакцию 25.12.2024 г.

THE MAN AND CULTURE IN THE «MEGI» MODE OF OPERATION: FINDING NEW AND FORGETTING OLD MEANINGS

D. E. Muza

The article attempts a methodological revision of the logic of human existence and the existence of culture in the context of their immersion in the format of a Megamachine (Megi) in its neural network / digital execution. At the same time, the focus of consideration is the sphere of meanings or the «universal mode of cultural life».

It is shown that such a transition from the previous foundations of meaning generation (religious, national, ideological, ethical and aesthetic) results in the closure of the trajectories of cultural dynamics, as well as anthropodynamics, to the phenomenon of «emptiness». Such a shift is due to the loss of human-sized criteria of life (U. Eco). Hence the appearance (Zh. Baudrillard), or even the meaninglessness of what is happening (B. Huebner). The result of this whole epic is nothing more than a comforting «kinder surprise» (S. Zizek) or a condensed new meaning of human presence in the field of super-intellectual, digital and hyper-consumer culture.

Key words: man, culture, techno-faith, the project of a new Mega-machine (Megi), the reinterpretation of old meanings and the condensation of new ones, «kinder-surprise», «emptiness».

Муза Дмитрий Евгеньевич

доктор философских наук, профессор,
действительный член Крымской Академии наук,
заведующий кафедрой культурологии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: dmuza@mail.ru

Muza Dmitry Evgenyevich

Doctor of Philosophy, Professor, Full
member of the Crimean Academy of Sciences,
Head of the Department of Cultural Studies
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: dmuza@mail.ru